

Lernfortschritte sichtbar machen

Sammeln und ordnen

Als Lehrkraft bin ich während eines geplanten Zeitraums in einem Thema unterwegs. Ich arbeite dabei mit reichhaltigen Aufgaben und anregenden Materialien. Im Unterricht entstehen dabei viele unterschiedliche Lernprodukte der Kinder. Diese Aufgaben, Bilder und Zeichnungen werden in Schülermappen oder in einem Heft gesammelt. Zusätzlich hält die Lehrkraft Situationen fotografisch fest, um den Lernprozess zu dokumentieren. Es entsteht so eine Sammlung mit vielfältigen Lernprodukten.

Am Ende des Themas beauftragt die Lehrkraft nun die Lernenden, ihre gesammelten Lernprodukte auszulegen, zu ordnen und zu entscheiden, welche dieser Lernprodukte auf einem Plakat aufgeklebt werden könnten. Diesen Entscheidungsprozess kann die Lehrkraft mit gezielten Fragen unterstützen: Was ist dir besonders gut gelungen? Wo hast du am meisten gelernt? Aber auch: Was kannst du noch nicht so gut? Wo fühlst du dich noch unsicher?

Die Lernenden wählen nun Aufgaben, Bilder, Zeichnungen und Darstellungen aus und gestalten damit ein Plakat. Dieses sogenannte Lernplakat soll den aktuellen Lernstand des Lernenden zu diesem Thema dokumentieren. Beim nachfolgend gezeigten Beispiel von Musterplakaten wurden fünf Teilthemen vorgegeben: Muster im Alltag, Muster mit Formen erfinden und weiterführen, Muster mit Farben erfinden und weiterführen, Zahlenmuster und Muster spiegeln. Zu diesen fünf Themen mussten die Lernenden ihre Lernprodukte zuordnen. Grundsätzlich wurde den Lernenden sehr viel Freiraum gegeben, um selbst zu entscheiden, was auf dem Lernplakat aufgeklebt und dann präsentiert wird (siehe Abb. 1 und Abb. 2).

Präsentieren und reflektieren

In Kleingruppen oder in der Klasse präsentieren die Lernenden ihre Lernplakate. Sie weisen auf das hin, was ihnen am besten gefällt und wo sie am meisten gelernt haben. Damit sich die Kinder bei diesen Fragen auf den Lerngegenstand beziehen, können Fragen der folgenden Art sinnvoll sein: Was sieht sehr schön aus und ist mir gut gelungen? Was wusste ich zu Beginn des Themas noch nicht und weiß ich jetzt?

Es ergeben sich Diskussionen im Sinne eines dialogischen Lernens: Wie habe ich dies gemacht? Wie hast du dies gemacht? Mit farbigen Punkten oder geeigneten Symbolen (siehe L1 und M1) oder mit beschrifteten Klebezetteln bewerten und kommentieren die Lernenden nun die eigenen und andere Plakate. Dabei können gezielte Fragen gute Diskussionen auslösen: Kannst du einen Punkt bei einem anderen Plakat anbringen, wo das Gleiche dargestellt wird? Kannst du ein Symbol für eine positive Rückmeldung an

einem Lernplakat anbringen? Kannst du ein kurzes Feedback auf einen Zettel schreiben und an einem anderen Plakat positionieren, wo du etwas nicht verstehst?

Im Sinne eines Selbst- und Peerfeedbacks ergeben sich beim Präsentieren spannende Gespräche zu den Lernplakaten. Die Lehrkraft bespricht die Lernplakate mit den Lernenden und ergänzt die Lernplakate mit Kommentaren. Dabei können die folgenden Impulsfragen hilfreich sein: Was kannst du schon sehr gut und erkennst deine Stärken? Wo hattest du Schwierigkeiten und musst dich noch verbessern? Das Nach- und Weiterdenken zu einem konkreten mathematischen Thema und zu überfachlichen Themen kann so angeregt werden. Die Lernenden erhalten von der Lehrkraft eine differenzierte Rückmeldung und die Kinder können ihren Lernstand einschätzen und den Lernprozess reflektieren.

Abb. 2: Lernplakate aus dem zweiten Schuljahr. Die Bewertungen sind nun selbst von den Kindern verfasst.

Lernprozesse mit Beurteilungsrastern (Rubrics) beurteilen

Bei einer formativen Beurteilung geht es im Gegensatz zu einer summativen Beurteilung um diagnostische Informationen nach fachlichen und entwicklungsorientierten Kriterien (Hess 2020). Wenn zusätzlich die Entwicklung des Lernprozesses in einem größeren Zeitrahmen betrachtet werden soll, dann eignen sich Beurteilungsraster (sogenannte Rubrics, vgl. Abb. 1) für ein lernförderliches Rückmeldegespräch zwischen Lernenden und der Lehrkraft.

Beurteilen und bewerten

Wird eine Thematik, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt behandelt wurde, wieder aufgenommen, werden die Lernenden zu Beginn aufgefordert, ihren Lernstand zum entsprechenden Thema aufzuschreiben. Auf (z. B. farbigem) Papier erstellen sie Zeichnungen, Rechenaufgaben und weitere Darstellungen und dokumentieren ihr Vorwissen bzw. was ihnen von der erstmaligen Behandlung des Themas in Erinnerung geblieben ist.

Das Thema wird im Unterricht erneut behandelt und am Ende dokumentieren die Lernenden erneut ihren Lernstand. Es entsteht ein weiteres Lernplakat zum gleichen Thema. Die farbigen Zettel zum Vorwissen werden neben die Lernprodukte des aktuellen Lernstandes am Schluss des Themas gesetzt.

Da die Lehrkraft die Lernplakate der ersten Klasse in der Schule aufbewahrt hat, lässt sich nun ein Vergleich des Lernprozesses aufzeigen. Die Lernenden können zurückblicken, erkennen ihren aktuellen Lernstand und den Lernfortschritt. Auf diese Art und Weise wird mit Lernplakaten der Lernstand zu drei verschiedenen Zeitpunkten erfasst: erstmalig in Klasse 1, dann in Klasse 2 zum Start ins bereits bekannte Thema und am Schluss nach der weiterführenden Bearbeitung.

Begleiten und unterstützen

Die Begleitung der Lernprozesse kann die Lehrkraft so gestalten, dass sie durch Beobachten von Lernhandlungen, das Analysieren von Dokumenten und Produkten und über das Befragen der Lernenden zu wichtigen diagnostischen Informationen kommt (vgl. Lötscher 2021, S. 13). Beurteilungsraster bzw. Rubrics können dabei als sehr hilfreiches Instrument eingesetzt werden, um förderorientiert und kriterienbasiert eine Rückmeldung abgeben zu können (vgl. Smit 2023).

Unter Einbezug von Beurteilungsrastern gelingt es, den Fokus stärker auf eine Lernprozess- und Verständnisorientierung zu setzen. Im angegebenen Beurteilungsraster (siehe Abb. 5) wurden die drei Teilkompetenzen Arbeitsweise, Gelerntes darstellen und Lernprozesse reflektieren ausgewählt. Diese fokussieren Teilaspekte der Prozessbeurteilung. Der Gestaltungsprozess des Lernplakates und das Reflektieren über den aktuellen Lernstand lassen sich damit kriterienbasiert einschätzen. Wenn erforderlich, kann ein solcher formativer Beurteilungsanlass mit einem Prädikat (sehr gut, gut, erfüllt, nicht erfüllt) bewertet werden. Da es sich um eine formative und nicht summative Beurteilung handelt, ist eine Bewertung mit einer Ziffernote nicht sinnvoll und angebracht. Die Lehrkraft erhält durch diese Fokussierung auf den Lernprozess eine wertvolle Rückmeldung zur adaptiven Ausrichtung der weiteren Unterrichtsplanung.

Abb. 3: Ausgewählte Leistungserwartungen auf der Ebene von Kompetenzstufen (rubrics gemäss Lernprozessbeurteilung)

Teilkompetenzen	Anforderungsstufen (Indikatoren)			
	1 nicht erreicht	2 erreicht	3 gut erreicht	4 sehr gut erreicht
Arbeitsweise	Das Sammeln und Dokumentieren gelingen mit Hilfe der Lehrperson.	Das Sammeln und Dokumentieren gelingen selbständig.	Das Sammeln und Dokumentieren gelingen selbständig und einige eigene Ideen werden umgesetzt.	Das Sammeln und Dokumentieren gelingen sehr selbständig und viele eigene Ideen werden umgesetzt.
Gelerntes darstellen	Die Gestaltung des Lernplakates gelingt mit Hilfe der Lehrperson.	Die Gestaltung des Lernplakates gelingt selbständig und mit eigenen Ideen.	Die Gestaltung des Lernplakates ist gut strukturiert, nachvollziehbar und originell.	Die Gestaltung des Lernplakates ist sehr gut strukturierte und zeigt besondere Elemente.
Lernprozesse reflektieren	Der aktuelle Lernstand kann mit Hilfe der Lehrperson eingeschätzt werden.	Der aktuelle Lernstand kann mit einigen Stärken und Schwächen selbständig eingeschätzt werden.	Der aktuelle Lernstand und der Lernprozess können mit Stärken und dem Entwicklungsbedarf gut eingeschätzt werden.	Der aktuelle Lernstand und der Lernprozess können mit Stärken und dem Entwicklungsbedarf differenziert eingeschätzt werden.

Fazit

Wenn Lernen und Beurteilen eng miteinander verknüpft werden sollen, dann gilt es, den Lernprozess miteinzubeziehen und diesen sichtbar zu machen. Mit Musterplakaten, wie in diesem Unterrichtsbeispiel gezeigt, lässt sich Gelerntes zu verschiedenen Zeitpunkten und auf unterschiedlichem Niveau auch bereits mit Kindern im ersten und zweiten Schuljahr darstellen.

Die individuell gestalteten Lernplakate kann die Lehrkraft als Ausgangspunkt nehmen, um mit den Kindern in einer altersangemessenen Form ein Selbst- und Peerfeedback ein- und durchzuführen. Mit einem gelenkten Reflektieren und Diskutieren über die Lernplakate kann ein fachliches Nach- und Weiterdenken initiiert werden. Der Austausch unter den Lernenden wird ergänzt mit einem lernförderlichen Feedback der Lehrkraft. Dabei kann sich die Lehrkraft auf Beurteilungsraster (Rubrics) abstützen, die auch überfachliche Aspekte berücksichtigen.

Literatur

Lötscher, Hanni/Naas, Marcel/Roos, Markus: Kompetenz-orientiert unterrichten. Bern 2021

Hess, Kurt: Mathwelt 1. Bern 2020

Smit, Robbert/Bachmann, Patricia/Hess, Kurt/Birri, Thomas/Blum, Verena: Der Nutzen von Rubrics (Beurteilungsraster) für das selbstregulierte Lernen am Beispiel des mathematischen Argumentierens. In: Bildungsforschung, Heft 1-2023, S. 1–25

Der Autor

Bernhard Dittli ist Dozent der Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz.